

UDK. 636.084:636.083

TO‘LA QIYMATLI OZIQLANTIRISHNING NASLLI
QO‘CHQORLARDAN OLINADIGAN URUG‘INING MIQDORIGA TA‘SIRI

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti assistenti.

To‘xtayev Ozod Bariddinovich., talabalar Temirov Og‘abek Husen o‘g‘li,
Yusupov Mirjalol Anvar o‘g‘li, Mustafoyev O‘lmasjon Nodir o‘g‘li

Annotatsiya. Maqolada sun‘iy qochirishda jadal ishlatiladigan naslli qorako‘l qo‘chqorlaning ratsionining tarkibidagi to‘yimli moddalar, yog‘, protein, uglevod, vitaminlar, meneral qo‘shimchalarining qo‘chqorlardan olingan urug‘ining miqdoriga ta‘siri o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: qo‘chqor, sperma, yog‘, oqsil, oziqa, vitaminlar, meneral, shuvoq pichani turli o‘tlar pichani, so‘li doni, go‘sh-t-suyak uni

Kirish. Mamlakatda chorvachilikka oid bo‘lgan ko‘plab davlat qonunlari, Prezident farmon va qarorlari vazirlar Mahkamasining qarorlari va Davlat dasturlari qabul qilingan. Shu davr mobaynida chorvachilikning barcha tarmog‘i barqaror rivojlanib, bu jarayon ayniqsa, keyingi yillarda yanada jadallashgan.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakatimiz qorako‘lchiligining asosiy vazifalaridan biri, qorako‘l qo‘ylaridan jahon bozori talablari darajasida sifatli maxsulotlar ishlab chiqarish va ularning assortimentini ko‘paytirish, hisoblanadi.

Faqatgina qorako‘l terilarining sifatini yaxshilash-birinchi navli terilar ishlab chiqarishni ko‘paytirish evaziga xalq xo‘jaligiga katta miqdorda daromad keltiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 9 fevraldagi “Qorako‘lchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4984-son qaroriga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida 2021 yil 14 aprel, PQ-5075-son qarori qabul qilindi. Qorako‘lchilik

tarmog'ini yanada rivojlantirish, sohada nasl ko'rsatkichlarini yaxshilash, ozuqa bazasini mustahkamlash, shuningdek, ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifati va eksportbopligini oshirish maqsad qilib qo'yilgan.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakatimiz qorako'lchiligining asosiy vazifalaridan biri, qorako'l qo'ylaridan jahon bozori talablari darajasida sifatli maxsulotlar ishlab chiqarish va ularning assortimentini ko'paytirish, hisoblanadi.

Faqatgina qorako'l terilarining sifati yaxshilash-birinchi navli terilar ishlab chiqarishni ko'paytirish evaziga xalq xo'jaligiga katta miqdorda daromad keltiradi.

Tadqiqotlarni bajarish joyi. Ilmiy-tadqiqotlar 2019-2023 yillar davomida Buxoro viloyati Olot tumanidagi Olot MChJ naslchilik xo'jaligida olib borilmoqda.

Qorako'lchilikda naslchilik ishlarini takomillashtirishda, qorako'l terilari sifati oshirishda jun tolalari uzunligining qorako'l terilari sifati belgilovchi miqdoriy, sifat belgilari, shu yo'nalishda tanlash va juftlash, ishlarini olib borish uchun naslli qo'chqorlar urug'ining sifati va miqdorini oshirish dolzarb va muhim muammolaridan biri xisoblanadi.

Naslli qo'chqorlar uchun to'g'ri va to'la qiymatli oziqlantirishni tashkil etish ularning sog'ligini saqlash, jinsiy faolligini oshirish va sifatli urug' olishda katta ahamiyatga ega.

1-jadval

Tajriba uchun tanlab olingan naslli qo'chqorlarning ko'rsatkichlari

Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
Bosh soni	Tirik vazni	yoshi	Ishlatilish darajasi	Bosh soni	Tirik vazni	yoshi	Ishlatilish darajasi
1	77	2,5	3	1	73	3,5	3
2	70	3,5	3	2	76	4,5	3
3	75	4,5	3	3	79	4,5	3
4	75	3,5	3	4	75	3,5	3

5	76	4,5	3	5	78	3,5	3
6	79	3,5	3	6	71	2,5	3
7	77	2,5	3	7	76	2,5	3
8	78	4,5	3	8	77	4,5	3
9	70	2,5	3	9	72	3,5	3
10	76	3,5	3	10	75	2,5	3
o'rtachasi	75,3	3,5	3	o'rtachasi	75,2	3,5	3

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki tajriba uchun tanlab olingan xayvonlarning tirik vazni, yosh ko'rsatkichlari va ishlatilish darajasi deyarli bir xil. Quyida keltirilgan ratsionlarda tajriba va nazorat guruhlari alohida ratsion asosida boqildi.

Tajribadagi ikki guruh hayvonlarni har xil ratsionlar asosida oziqlantirildi va kutilgan natijaga erishildi. Quyidagi keltirilgan 2-3-jadvallarda ratsionlar berilgan. Qo'chqorlarning tirik vazni, mahmuldorligi va ratsion tarkibidagi oziqa birligi va hamzmlanuvchi protein miqdori bir xil bo'lsada, ratsion strukturasi va beriladigan oziqalarning sifati jihatidan farq qiladi. Shu farqning o'zi xam urug'ning sifati va miqdorining o'zgarishiga yuqori darajada ta'sir ko'rsatadi.

Erkak hayvonlardan sperma olish sun'iy urug'lantirishning eng muhim va ma'suliyatli tadbirlaridan biri hisoblanadi. Naslli hayvonlardan sperma sun'iy urug'lantirish stanogi yoki naslchilik xo'jaligining manejida, qo'chqorlarni sun'iy urug'lantirish punktlarida olinadi. Xayvonlarni sun'iy urug'lantirish amaliyotida nasldor erkak hayvonlardan sperma sun'iy qin yordamida olinadi.

Qo'chqorlardan kuniga uch marta, yani tushlikkacha ikki marta va kunning ikkinchi yarimida bir marta sperma olinadi.

Hayvonlar spermasining o'rtasa 75% suv va 25% quruq moddadan iborat. Quruq modda tarkibida oqsil 85%, lipidlar (yog' va yog'simon moddalar) 13,2% va mineral moddalar 1,8% ni tashkil etadi.

2-jadval

Nazorat guruhidagi, o'rtacha tirik vazni 75 kg bo'lgan, qorako'l zotli naslli qo'chqor uchun oziqlantirish ratsioni (qochirish davrida, og'ilda boqilgan

No	Oziqa turi	Oziqa miqdori, kg	Oziqa birli gi	Almashun uv energiya, Mdj	Quruq modda, g	Hazm . protei n, g	Os h tuz i, g	Ca, g	P, g	Karoti n, mg
	oziqa me'yori, kg		1,9	22	2200	215	15	11,2	8,4	28
1	Shuvoq pichani	1	0,32	6,5	852	49		8,2	1,1	15
2	Turli o'tlar pichani	1	0,44	6,85	850	56		8,3	2	15
3	So'li doni	0,5	0,5	4,73	425	39,5		0,75	1,7	0,65
4	Arpa doni	0,5	0,575	5,6	425	42,5		1	1,95	0,2
5	Gosht-suyak uni	0,1	0,104	-	90	34,1		0,73	0,75	-
6	Osh tuzi	0,015					15			
	Jami		1,939	23,68	2642	221,1	15	18,98	7,5	30,85
	Farqi ±		0,039	1,68	442	6,1	0	7,78	-0,9	2,85

sharoitda)

Rasion tahlili:

1. Rasion strukturasi:

- a) Dag'al oziqalar - $(0.76 \times 100) \div 1,91 = 39\%$;
- b) Konsentrat oziqalar - $(1.08 \times 100) \div 1,91 = 55\%$;
- v) Hayvonot olami oziqalari - $(0,10 \times 100) \div 1,91 = 6\%$;

2. oziqa birligiga to'g'ri keladigan xazmlanuvchi protein- 112,71 g

3. 100 kg tirik vaznga to'g'ri keladigan quruq modda – 2,89 kg

4. Ca va P nisbati 2,51%

3-jadval

Tajriba guruhidagi, o'rtacha tirik vazni 75 kg bo'lgan, qorako'l zotli naslli qo'chqor uchun oziqlantirish ratsioni (qochirish davrida, og'ilda boqilgan sharoitda)

No	Oziqa turi	Oziqa miqdori, kg	Oziq a birligi	Almashun uv energiya, Mdj	Quruq modda, g	Hazm . protei n, g	Osh tuzi, g	Ca, g	P, g	Karoti n, mg
	Oziqa me'yori, kg		1,9	22	2200	215	15	11,2	8,4	28
1	Shuvoq pichani	0,6	0,192	3,9	511,2	29,4		4,92	0,66	9
2	Beda pichani	0,5	0,22	3,475	415	50,5		8,5	1,1	24,5
3	Xashaki lavlagi	0,5	0,06	0,68	60	4,5		0,2	0,25	0,05
4	Sabzi	3	0,42	4,41	360	24		2,7	1,5	162
5	So'li doni	0,5	0,5	4,73	425	39,5		0,75	1,7	0,65
6	Arpa	0,35	0,40	3,92	297,5	29,75		0,7	1,36	0,14

doni	25			5
------	----	--	--	---

7	Gosht-suyak uni	0,11	0,1144	-	99	37,51	0,803	0,825	-	
8	osh tuzi, g	0,015					15			
Jami			1,9089	21,115	2167,7	215,16	15	18,573	7,4	196,34
Farqi ±			0,0089	-0,885	-32,3	0,16	0	7,373	-1	168,34

Rasion tahlili:

1. Rasion strukturasi:

- a) Dag'al oziqalar - $(0,41 \times 100) \div 1,91 = 22 \%$;
- b) Shirali oziqalar - $(0,48 \times 100) \div 1,91 = 25 \%$;
- v) Konsentrat oziqalar - $(0,90 \times 100) \div 1,91 = 47 \%$;
- g) Hayvonot olami oziqalari - $(0,11 \times 100) \div 1,91 = 6 \%$;

2. Oziqa birligiga to'g'ri keladigan xazmlanuvchi pratein- 114,03 g

3. 100 kg tirik vaznga to'g'ri keladigan quruq modda – 3,52 kg

4. Ca va P nisbati 2,53%

4-jadval

Tajriba va nazorat guruhidagi qo'chqorlarning urug'i (sperma)ning miqdori.

T/r	Tajriba guruhi, 10 bosh			Nazorat guruhi, 10 bosh		
	Hajmi, ml	Ishlatilish, marta	Jami, ml	Hajmi, ml	Ishlatilish, marta	Jami, ml
1	2,3	3	6,9	1,8	3	5,4
2	2,6	3	7,8	1,9	3	5,7
3	2,8	3	8,4	1,5	3	4,5
4	2,5	3	7,5	1,9	3	5,7

5	2,4	3	7,2	2,1	3	6,3
6	2,7	3	8,1	1,6	3	4,8
7	2,3	3	6,9	1,8	3	5,4
8	2,8	3	8,4	2,3	3	6,9
9	2,7	3	8,1	2,2	3	6,6
10	2,5	3	7,5	1,5	3	4,5
o'rtacha	2,56	3	7,68	1,86	3	5,58

4-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tajriba guruhidagi qo'chqorlar urug'ining miqdori o'rtacha 2,56 ml bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 1,86 ml ni tashkil qilgan. Bu esa 0,7 ml yoki 27,3 foizga ko'p demakdir.

Tajriba mobaynida qilingan harajatlar o'zini qoplaydi va hatto iqtisodiy samari ham beradi. Tajribaga qo'yilgan 10 bosh qo'chqor nazorat guruhidagi 14 boshdan yuqori ko'chqor beradigan urug'ni bera oladi. Bundan ko'rinib turibdiki tajriba guruhagi hayvonlarni oziqlantirish samarali, qolaversa yil davomida 14 bosh qo'chqor o'ringa 10 bosh boqsa ham bo'ladi.

Xulosalar. O'tkazilgan tajribalar natijalariga asosanib quyidagilarni xulosa qilish mumkin:

1. Hayvonlardan olinadigan mahsulot miqdori va sifatli bo'lishida to'g'ri va to'liq qiymatli oziqlantirishga bog'liq bo'ladi.

2. Oziqlantirishning to'g'ri tashkil qilish uchun ratsionga kiritiladigan barcha turdagi ozuqalarning to'yimlilikini baholashning birlamchi ko'rsatgichi sifatida ularning tarkibini o'rganish zarur.

3. Ratsionda ozuqa turlarining turli tuman bo'lishi, ratsionni barcha ko'rsatgichlar bo'yicha tenglashgan bo'lishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

4. Ratsiondagi to'yimlik moddalardan foydalanish koeffitsientini oshirish va fizologik jarayonlarning me'yorda bo'lishi uchun mineral moddalarning miqdorini va ayrim turdagi moddalarning o'zaro nisbatlarini ham e'tiborga olish zarur.

5. Oziqlantirishni to'g'ri tashkil etish urug' miqdoriga va uning urug'lantirish ko'rsatkichiga ham tasir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Қўзиёв, И. Қ., Файзуллаев, О. Б., Тўхтаев, О. Б., & Бойматов, О. С. (2022). Озуқа базасини мустаҳкамлашда сенаж тайёрлашнинг аҳамияти. *Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali*, 844-847.

2. Рўзибоев, Н. Р., Тўхтаев, О. Б., & Акназаров, Д. К. (2022). Қўйчиликда селекция-наслчилик ишлари. *Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali*, 855-860.

3. Юсупов, С. Ю., Разимурадов, Р. Р., & Тухтаев, О. Б. (2020). Ранневозрастное использование ярочек в каракулеводстве. In Доклады ТСХА (pp. 622-624).

4. Маматризаев, Н. А., Хикматов, Х. И., & Тухтаев, О. Б. (2020). Первоначальные результаты использования баранов-производителей афганской популяции. *Актуальные проблемы современной науки*, (5), 164-166.

5. Сатторов, С. Б., Мамаризаев, Н. А., Тухтаев, О. Б., Ризаева, Д. Т., & Махмудов, М. Х. (2021). Результаты использования баранов-производителей афганской популяции в Узбекистане.

6. Баканов В.Н., Менкин В.К. Кормление сельскохозяйственных животных. Москва 1989.

7. Богданов В.К Кормление сельскохозяйственных животных. Украина. 1990г.

